

Загидуллина Карина Рафаиловна
Исроилова Шохсанам Шоазим кизи
Мўминов Холмуроджон Дилшоджон ўғли
*Ташкентский государственный технический университет,
магистрант кафедры «Метрологии,
технического регулирования, стандартизации и сертификации»*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6035960>

ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАКЦИЙ МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ

Аннотация: Данная статья предусматривает использование новых методов при изучении структур реакций с помощью ИК- спектроскопии. А также даны рекомендации по использованию этих сооружений в лабораторных условиях.

Annotation: This article provides for the use of new methods in the study of reaction structures using IR-spectroscopy. Recommendations on the use of these facilities in laboratory conditions are also given.

Ключевые слова: спектр, концентрация, спектральный метод, температура, ИК спектроскопия.

Keywords: spectrum, concentration, spectral method, temperature, IR-spectroscopy

Для понимания механизма гетерогенного катализа необходимо знать последовательность элементарных стадий, через которые протекает каталитическая реакция. Для этого необходимо знать строение и реакционную способность промежуточных соединений. Промежуточным соединением (промежуточным комплексом) в данном случае называют поверхностное соединение, которое можно обнаружить физическим или химическим методом. Переходные или активированные комплексы методом ИК- спектроскопии не наблюдаются.

В гетерогенном катализе большинство стадий суммарного процесса протекает на поверхности. Концентрация реакционноспособных частиц на поверхности, рассчитанная на единицу объема реактора невелика, поэтому для определения промежуточных комплексов на поверхности необходимо применение чувствительных спектральных методов. Очень важно также временное разрешение спектральных методов. В стационарных условиях каталитической реакции прямое сопоставление концентраций каких-либо комплексов со скоростью суммарной реакции не может дать прямого ответа на вопрос, являются эти комплексы промежуточными или тупиковыми. Это можно сделать, применяя различные нестационарные условия:

импульсное введение реагентов, резкое изменение их концентрации (метод отклика), изотопное замещение одного из реагентов, метод температурного скачка и т.д.[1,2]

Традиционно измерения спектров проводят, прерывая каталитическую реакцию, причем часто время релаксации (время установления нового стационарного состояния) значительно превышает характеристическое время каталитической реакции. Совершенно очевидно, что для правильного определения механизма реакции необходимо применять спектральные методы *in situ*, т.е. в условиях протекания реакции, а не до и после реакции. Только в этом случае возможно установление структуры реальных промежуточных соединений и, следовательно, механизмов реакций.[2]

В качестве примера можно привести исследования *in situ* превращений алканов на Zn и Ga -модифицированных цеолитах, позволившие зарегистрировать промежуточное формирование метал-алкильных фрагментов, гидридов металлов и других неустойчивых интермедиатов. Для иллюстрации на рис. 6.1 приведен ИК спектр этана, адсорбированного на цеолите ZnZSM-5 при комнатной температуре, и показана его эволюция, происходящая после нагревания образца. Видно, что в области валентных колебаний СН-связи наблюдаются 5 полос колебаний, отнесение которых детально рассмотрено нами в гл. Хорошо видна широкая интенсивная полоса при 2727 см⁻¹, отвечающая симметричным валентным колебаниям этана, координированного на катионах цинка. Ее высокая интенсивность и сильное смещение (-150 см⁻¹) в низкочастотную область относительно полос колебаний свободной молекулы этана (см. рис. 1.) свидетельствуют, как мы уже упоминали ранее, об активации СН связей алкана катионами металлов.

Рис. 1 ИК спектры ДО этана, адсорбированного на ZnZSM-5 при равновесном давлении 0,7 Па при 300 К (а) и после нагрева до 423 К (б) и 463 К (в)

При повышении температуры спектры образцов существенно меняются: уменьшаются интенсивности полос исходных адсорбированных комплексов (в том числе, полосы при 2727 см⁻¹) и появляются новые полосы поглощения, указывающие на протекание конверсии алканов на исследуемых катализаторах. Характер образующихся интермедиатов позволяет установить механизм происходящих превращений. Как видно из рис. 6.1б,в в ИК спектрах образцов после нагрева до 423 - 463 К, регистрируются новые полосы поглощения (2874, 2910, 2958 см⁻¹), отвечающие валентным колебаниям С-Н связи в цинкэтильных фрагментах. Одновременно регистрируется появление полосы ОН колебаний мостиковых гидроксильных групп цеолита при 3610 см⁻¹. Полученные спектральные делают возможным представить механизм активации алканов на цинк модифицированных цеолитах как диссоциативную адсорбцию углеводородов.[1,3] Схематично ее можно представить уравнением (Z⁻ фрагмент структуры цеолита):

Подтверждением указанного механизма служат спектральные измерения при более высоких температурах. Так при нагревании образца до 523 К в ИК спектрах (рис.1г) появляется новая полоса с максимумом при 1934 см⁻¹, близкая к частоте Zn-H в гидридах цинка. То есть, формирующиеся на первой стадии конверсии алкана цинкэтильные интермедиаты разлагаются при повышении температуры с образованием этилена и адсорбированных гидридов цинка:

Как уже упоминалось, исследование промежуточных соединений требует использования чувствительных спектральных методов с хорошим временным разрешением. Возможность развития таких методов появилась только с развитием фурье-спектроскопии. Фурье-спектрометры дают возможность измерить скорость суммарной реакции и сопоставить ее со скоростями образования и распада промежуточных веществ, определенными по спектральным данным. Только в случае совпадения этих скоростей можно утверждать, что обнаруженные поверхностные соединения являются промежуточными в гетерогенно-каталитической реакции. Такой метод получил название «спектрокинетического».[4,2]

При исследовании образцов с большим собственным поглощением для получения качественного спектра необходимо большое время накопления. Следовательно, для спектрокинетических измерений подходят только приборы, имеющие функцию быстрого сканирования (Rapid Scan) и осуществляющие в этом режиме 8-20 сканирований в секунду.

Необходимость исследования одновременно каталитических и спектральных свойств диктует ряд требований к конструкции кюветы. Прежде всего, она должна

быть каталитическим реактором, т.е. обладать небольшим объемом, быть полностью обогреваемой и не иметь «мертвых зон» и холодных частей. Существенным является требование безградиентности. На рис. 2 и 3 представлены конструкции подобных кювет.

Для проведения совместных каталитических и спектроскопических измерений необходимо комбинировать кювету-реактор, установленную в луче фурье-спектрометра, с каталитической установкой, позволяющей реализовывать все описанные выше нестационарные условия проведения реакции. Более подробную информацию о типах и устройстве ИК реакторов, адаптированных для спектральных измерений в широком диапазоне температур и давлений, можно найти в обзорах и

монографиях. С их помощью реализуется возможность прямых наблюдений за превращениями реагентов в условиях протекающих реакций.

Рис. 2. Общая схема кюветы-реактора (а) и схема реактора (б) а:

1 - основной нагреватель, 2 - "окно",

3 - реактор, 4 - вспомогательный нагреватель; б: 1 - карман для термопары, 2 - отверстие для образца

Рис. 3. Схема кюветы-реактора для измерений спектров диффузного отражения в условиях окислительных реакций

1 - углубление для образца, 2 - нагреватель, 3 - кювета, 4 - "окно" из сульфида цинка, 5 - карман для термопары

Такой подход для выяснения механизма сложных химических реакций развит, например, в работах. Он основан на стабилизации и последующей идентификации

активных промежуточных продуктов, не регистрируемых в гомогенных условиях вследствие их слишком малой концентрации. В этом случае спектральные наблюдения за формированием и химическими превращениями в реакционной системе осуществляют при низких температурах, начиная от температуры кипения жидкого азота (77К). Образцы для исследований получают путем совместной конденсации паров реагентов и компонентов катализатора в вакууме на охлаждаемые до температуры жидкого азота поверхности.[3,5]

Рис.4. Схема ИК реактора для низкотемпературных исследований *in situ*: 1- отвод для получения и конденсации паров реагентов, 2, 4- солевое окошко (KBr или NaCl), 3- медный блок.

Используются специальные оптические реакторы-криостаты, позволяющие наблюдать изменения ИК спектров системы *in situ* в ходе превращений при температурах от 80 до 300К. Пример такого оптического реактора приведен на рис. 6.4. Реактор изготовлен по принципу сосуда Дьюара. Нижний конец хладопровода спаян с медным блоком, на котором закреплено оптическое солевое окошко, куда и конденсируются реагенты. В другом варианте реактора конденсация осуществляется непосредственно на полированную зеркальную поверхность медного блока, тогда при снятии ИК спектров излучение дважды проходит через пленку с образцом, претерпевая в промежутке отражение от зеркальной поверхности.[3,4]

Исследования при низких температурах (80-150К), когда подвижность молекул ограничена, дают возможность стабилизировать активные промежуточные продукты, не доступные для регистрации в обычных условиях, разделить взаимодействия на отдельные стадии и проследить последовательность превращений различных ассоциатов. Для примера рассмотрим использование такого подхода для выяснения механизма активации алканов под действием известного кислотного катализатора - хлорида алюминия.[5]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Т.Н. Носенко, В.Е. Ситникова, «Практикум по колебательной спектроскопии» Санкт-Петербург. 2021й.
2. Крылов О.В., Матышак В.А. «Промежуточные соединения в гетерогенном катализе». — М.: Наука, 2008й.
3. Паукштис Е.А. «ИК спектроскопия в гетерогенном кислотно-основном катализе». Новосибирск: Наука, 2012й.
4. Пентин Ю.А., Основы молекулярной спектроскопии. Москва: Бином, 2012й.
5. Воловенко Ю.М., Карцев В.Г., «Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков». М: МБФНП, 2011й.